

TUZKAN KO'LIDA UCHROVCHI KUMUSHTOVON BALIQ (*CARASSIUS GIBELIO* B)NING YOSH O'LCHAM KO'RSATLICHLARI

¹Abdirafikov Adxamjon Abdumalik o'g'li, ²Dexqonova Diloraxon Rasuljon qizi

¹TDAU talabasi;

²TDAU katta o'qituvchisi b.f.f.d., (PhD) - (Biologiya fanlari falsafa doktori) b.f.f.d., (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899497>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, dunyo miqyosida baliq mahsulotlari iste'molining oshish sabablarini, baliqchilik sohasidagi muammolar va imkoniyatlarni, shuningdek, O'zbekistonda baliqchilik tarmog'ining rivojlanishi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, tuzkon ko'li suv havzasi ixtiofaunasi taxlili, asosiy ovlanuvchi turlar, kumushtovon balig'ining yosh o'lcham ko'rsatkichlari hamda baliqchilikning ekologik va iqtisodiy ahamiyati va ilmiy-tadqiqotlar natijalari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tuzkon ko'li, ixtiofauna, tangacha, qayd qiluvchi yuzilma, qayta hisoblash, populyatsiya, yosh – o'lcham, kumushtovonbaliq.

Аннотация. В данной статье приводятся причины увеличения потребления рыбных продуктов во всем мире, проблемы и возможности в сфере рыболовства, а также информация о проводимой работе по развитию рыбной отрасли в Узбекистане, анализ иктюофауны водоемов озера Тузкон, основные промысловые виды, возрастные размерные показатели серебряного карася, а также экологическое и экономическое значение рыбного хозяйства и результаты научных исследований.

Ключевые слова: озеро Тузкон, иктюофауна, чешуя, регистрационная структура, обратного расчисления, популяция, возраст-размер, серебряный карась

Abstract. This article provides detailed information on the reasons for the increase in fish product consumption worldwide, the problems and opportunities in the fisheries sector, as well as the ongoing work on the development of the fisheries industry in Uzbekistan, analysis of the ichthyofauna of Tuzkan lake, main target species, age size characteristics of crusian carp, and the ecological and economic importance of fisheries and scientific research results.

Keywords: Tuzkan Lake, ichthyofauna, scale, registration structure, recalculation, population, age and growth indicator, crusian carp.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo aholisi sonining tez sur'atda ortib borishi muqarrar ravishda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, jumladan, baliq va baliq mahsulotlari iste'moli hajmining ko'payishiga olib kelmoqda. Baliq mahsulotlari inson organizmi uchun zarur bo'lgan ozuqaviy moddalarni, xususan, oqsillar, omega-3 yog' kislotalari, vitaminlar va mineral moddalarni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, baliq va baliq mahsulotlarini barqaror yetishtirish va ta'minlash global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu bois ham ushbu soha ilmiy-tadqiqotlar, innovatsion texnologiyalar va barqaror boshqaruv tizimlari orqali doimiy ravishda rivojlanib borishi zarurligi bugunni dolzarb muammolaridan biriga aylanib bormoqda. Mamlakatda suv resurslaridan samarali foydalanish, yangi baliq

turlarini yetishtirish va ularning mahsuldorligini oshirish, populyatsiya holati, biologik, morfo-ekologik xususiyatlarini o‘rganish bo‘yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Baliq resurslaridan oqilona foydalanishning eng muhim ixtiologik vazifasi baliqlarning yoshi va o‘shishini to‘g‘ri aniqlashdir. Baliqlarning yoshi va o‘shishi ularning ekologik holatini baholashda va baliq resurslarini boshqarishda muhim rol o‘ynaydi. Buning uchun muayyan populyatsiyadagi individlarning qayd etuvchi tuzilmalarini o‘rganish lozim. Mo‘tadil iqlim baliqlarining eng keng tarqalgan qayd etuvchi tuzilmasi tangachalardir [8]. Baliq hayotini o‘rganish uchun uning yoshi va o‘shish tezligini bilish zarur. Baliqlarning yoshi va o‘shish tezligini aniqlash orqali biz ularning yashash sharoitlarini yaxshilash va ko‘payish imkoniyatlarini oshirish usullarini ishlab chiqishimiz mumkin. Yoshi va o‘shishi baliqning umr davomiyligini, yashash sharoitini, jinsiy voyaga yetish va birinchi bor uvildiriy tashlash vaqtini tavsiflaydi [7].

Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi (AAKT) Sirdaryo havzasining yirik suv havzalaridan biri va O‘zbekistondagi eng katta suv havzasi hisoblanadi. Ko‘llar tizimi suvni Sirdaryoning o‘rta oqimidan, sersuv yillarda esa qisman Kli daryosi (Sanzar daryosining quyi oqimi) orqali oladi. Baliqlar faunasi asosan Sirdaryo va Sangzor daryolarining tekislik qismida yashovchi baliq turlaridan iborat [1,2].

Tuzkon ko‘li 1969 -yilgacha sho‘rxok – suvining sho‘rligi juda yuqori (90 g/l) bo‘lib qorlarning erishi va bahorgi yog‘ingarchilik suvlari hisobiga paydo bo‘lib yoz oxirida qurib qolgan. 1969 -yilda Tuzkon ko‘li Aydarko‘l bilan tor oqar kanal orqali tutashadi va doimiy ravishda suv to‘lib turdi. Bugungi kunda Tuzkon ko‘lining maydoni – 413 km², uzunligi – 34 km., suvining hajmi – 1,07 km³ni tashkil etadi. [1]. Bizning olib borilgan tadqiqotlar nazorat ovlari baliqchilar tomonidan tutilgan baliqlar taxlil qilinganda va tadqiqotchilar ma’lumotlariga ko‘ra 14 tur baliq [1] aniqlandi.

Biroq, umuman olganda, so‘nggi yillarda Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi Tuzkan ko‘li suv havzalarining chuchuk suv bilan nisbiy ta‘minlanishining yomonlashuvi xos bo‘lib, bu suvning minerallashuvi oshishiga olib kelmoqda (suv havzasi yuzasidan suvning bug‘lanishi hisobiga) va buning natijasida bir qator ovlanadigan baliq turlarining tabiiy ko‘payishi kamaymoqda [7].

Material va metodika.

Ixtiologik materialni yig‘ish bir tartibda ketma-ket bog‘langan, uzunligi 25-50 m va ko‘zi 15-70 mm bo‘lgan to‘rlar to‘plami bilan amalga oshirildi. Bundan tashqari, baliqchilarning ovlari tahlil qilindi. To‘plangan materialni qayta ishlash va tahlil qilish umumqabul qilingan ixtiologik usullar [5,] va variatsion statistika usuli [3] bo‘yicha amalga oshirildi. Baliqlarning tur mansubligi L.S. Berg bo‘yicha aniqlandi [4,5,6]. Baliqlarning yoshi va o‘shish sur‘ati tangachalar orqali aniqlandi [3, 5, 8].

Natijalar. Adabiyot ma’lumotlariga ko‘ra Tuzkon ko‘li ixtiofaunasida 14 turdagi baliqlarning yashashi, aniqlangan [1]. (1-jadval).

1-jadval

TUZKON KO‘RI IXTIOFAUNASI VAKILLARI

№	Baliq turlari	Tuzkon ko‘li
1.	Orol chavoq balig‘i - <i>Rutilus aralensis</i> Berg.	+
2.	Qizil qanot - <i>Scardinius erythrophthalmus</i> (L)	+
3.	Oq amur – <i>Ctenopharyngodon idella</i> (Val)	+
4.	Orol oqqayrog‘i – <i>Aspius aspius iblioides</i> Kessler	+
5.	Turkiston qumbalig‘i – <i>Gobio gobio lepidolaemus</i> K.	+
6.	Samarqand loyxo‘ragi - <i>Varicorhinus capoeto heratensis</i> st.	+

7.	Orol moybalig‘i – <i>Chalcalburnus chalcoides aralensis</i>	+
8.	Qilich baliq – <i>Pelecus cultratus</i> L.	+
9.	Kumushtovon baliq – <i>Carassius gibelio</i> B	+
10.	Zog‘ora baliq – <i>Cyprinus carpio</i> L	+
11.	Oq do‘ngpeshona - <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	+
12.	Gambuziya - <i>Gambusia affinis holbrookii</i> (Jir)	+
13.	Oq sla - <i>Sander lucioperca</i> L	+
14.	Buqabaliq - <i>Neogobius</i> Iljin	+
	Jami	14

Tuzkon ko‘li ixtiofaunasi taxlillari shuni ko‘rsatadiki, asosiy ov obyektlari turli yillarda zog‘ora baliq (*Cyprinus carpio* L), oq sla (*Sander lucioperca* L), kumush tovonbaliq (*Carassius gibelio* B) va Orol chavoq balig‘i (*Rutilus aralensis* B) hisoblanadi. Ushbu turlardan so‘nggi yillarda nazorat ovlarida olingan natijalarga ko‘ra Orol chavoq balig‘i ustunlik qilmoqda. Shu bilan birga, ovlangan baliqning hajmi 75-80% ni tashkil qiladi.

2-jadvalda 2024 va 2025-yil yanvar oyida yeg‘ilgan na‘munalarning o‘lcham-yosh tuzilmasining qiyosiy tahlili ma‘lumotlari keltirilgan.

2-jadval.

Tuzkon ko‘lining 2024 va 2025-yil yanvar oyida ovlangan baliqlar to‘dalarining o‘lcham-yosh tuzilishining qiyosiy ma‘lumotlari.

Tur	Tana vazni, g	Tana uzunligi (l),	Yoshi	Namuna
Oq sla	215-2100	25,0-72,5	1+ - 6+	26
Zog‘ora baliq	1100-7500	16,5-85,0	1+ - 7+	34
Orol chavoq balig‘i	50-490	15,0-36,0	1+ - 6+	200
Kumushtovon baliq	350-690	22,0-38,6	2+- 6+	25

Kumush tovonbaliq - *Carassius gibelio* Bloch. Xarakterli belgilari: D III-IV - 14-19, A II-IV - 5-6. Orqa va anal suzgich qanotlarining oxirgi shoxlanmagan nurlari qattiq, orqa chekkasida tishchalari bor. Jabra taroqchalari uzun, soni 31-55 ta, ko‘pincha 44-47 ta; yon chizig‘idagi tangachalar soni - 28-34. Umurtqalar soni 29-34, ko‘pincha 29-30. Halqum tishlari bir qatorli: 4-4. Tanasi qisqa va baland. Og‘zi oxirgi. Tangachalari yirik, kumushsimon tusli. Orqa tomoni to‘q yashil, yonlari va qorni kumushrang. Qorin pardasi och kulrangdan ko‘mir qora ranggacha bo‘ladi[7]. 3 va 4 - jadvallarda Tuzkon ko‘lining 2024 va 2025-yil yanvar oyida ovlangan kumushtovon balig‘ining yosh-o‘lcham tuzilishi va o‘shish sur‘atining qiyosiy tahlili ma‘lumotlari keltirilgan.

3-jadval.

Tuzkon ko‘lining 2024 va 2025-yil yanvar oyida ovlangan kumush tovonbalig‘ining yosh - o‘lcham tuzilishi

Yosh guruhi, yillar	Tana uzunligi (l), sm	Tana massasi, g	N, dona
2+	10,0-15,5	56-170	13
3+	18,0-24,8	195-370	19
4+	38,6	690	10

4-jadval.

Tuzkon ko'lida uchrovchi kumush tovonbalig'ining o'sish sur'ati (na'munalar 2024 va 2025-yil yanvar oyida yeg'ilgan) (qayta hisoblash ma'lumotlari bo'yicha) (urg'ochilari va erkak baliqlar birgalikda)

Turi	Yoshi, yillar	N, dona	Umumiy tana uzunligi, sm					
			I	II	III	IV	V	
Kumush tovonbalig'	1	10	13,0					
	2	22	11,2	18,98				
	3	35	12,5	22,29	28,90			
	4	9	9,9	19,63	27,43	32,93		
	5	8	11,61	20,19	28,81	34,73	39,09	
	O'rtacha			11,58	20,69	28,60	33,83	39,09
	O'rtacha o'sish, sm/yil			11,58	8,70	7,52	4,83	4,87

XULOSA

Shunday qilib, quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin: hozirgi vaqtda Tuzkon ko'lida zog'ora baliq (*Cyprinus carpio* L), oq sla (*Sander lucioperca* L), kumush tovonbalig' (*Carassius gibelio* B) va Orol chavoq balig'i (*Rutilus aralensis* B) asosiy ovlanayot baliq turlari hisoblanadi. Ushbu turlardan so'nggi yillarda nazorat ovlarida olingan natijalarga ko'ra Orol chavoq balig'i ustunlik qilmoqda. Shu bilan birga, ovlangan baliqning hajmi 75-80% ni tashkil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dekhkonova D., Atamuratova M. The Composition and Status of Fish Species in the Current Conditions of Tuzkan Lake – Agraculture and food I-CRAFT 4th International Conference on Research of Agricultural and Food Technologies ISBN: 978-625-99572-2-7 Agricultural and Food Technologies Collection (I-CRAFT 2024), 125-128-betlar
2. Гафуров Э.Ш., Мирзаев У.Т., Хегай В.Н., Абдувалиев А.С., Мирабдуллаев И.М. Пути повышения рыб продуктивности Айдаро-Арнасайской системы озер // Проблемы охраны и рационального использования биологических ресурсов водоёмов Узбекистана: Материалы республиканского научно-практического совещания, Ташкент, 29 марта 2001 г. – Ташкент, 2001. – С. 26-29.
3. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учебное пособие для биол. спец. вузов. 4-е изд. – М.: Высш. шк., 1990. – 352 с.
4. Мирабдуллаев И.М., Мирзаев У.Т., Кузметов А.Р., Кимсанов З.О. Ўзбекистон ва кўшни худудлар баликлари аниқлагичи. Ўқув кўлланма. – Тошкент: Сано стандарт, 2011. – 108 бет.
5. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. 4-е изд. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 375 с.
6. Салихов Т.В., Камилов Б.Г., Атаджанов А.К. Рыбы Узбекистана. - Ташкент: «Chinor ENK», 2001, - 124с
7. Собиров Ж.Ж., Дехконова Д.Р., Намозов С. М., Атамуратова М. Ш. – Размерно-возрастной состав основных промысловых видов рыб Айдар-Арнасайской системы озер Узбекистана, ОшМУнун Жарчысы. Айыл чарба: агрономия, ветеринария жана зоотехния, №4(9)/2024, 227-235 с.